

Una oda latina del humanista italiano Giano Pelusio¹

Juan Carlos JIMÉNEZ DEL CASTILLO

Abstract — On the occasion of the Battle of Lepanto (1571), a collection of Latin compositions was published in Venice under the title *In foedus et victoriam contra Turcas iuxta sinum Corinthiacum Nonis Octobribus 1571 partam poemata varia* (1572). This volume, which had great fame and diffusion in Europe, contains the ode *Ad pueros puellasque Salernitanas*, composed by Giano Pelusio (1520-1600), a little-known humanist and versatile poet born in Calabria. In this article a modern edition of this composition, Spanish translation and study are given. It will be demonstrated that the poem combines classical models and contemporary influences, and that its author follows the usual compositional practices of the moment by using themes, motifs and structures from ancient literature for the expression of modern religious and political concepts.

¹ Este trabajo se ha elaborado en el seno del proyecto de investigación “Confianza versus desconfianza hacia los gobernantes en textos latinos y vernáculos andaluces desde el Renacimiento hasta nuestros días (II)”, cofinanciado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea (FEDER), con referencia P20_01345.

1. Texto*Iani Pelusii ad pueros puellasque Salernitanas*

Virgines castae puerique lecti,
 tecta qui docti colitis Salerni,
 Austrium longa, rogo, vos Ioannem
 tollite laude.

Ille cum forti Veneto tot annos 5
 regis invictas Selymi triremes
 Marte navali superavit una
 luce ducesque.

Mersa pars classis pelago sub alto 10
 suspicit sedes Thetidis marinae,
 capta pars vastum trahitur per aequor
 vincta rudente.

Navium ductor caput amputatus
 occidit: nati teneris ab annis
 serviunt tristes Aquilae et Leoni 15
 colla ligati.

Quis virum caedes referat? Quis arcus
 dicat aut plenas pharetras sagittis,
 scuta vel nautas pavidos sub imo
 gurgite mersos? 20

4 laude emendavit Gher. ad principium libri in pagina ad corrigenda dicata: laudi Gher. in pag. 386. 15 Aquilae corr.: Aquila Gher.

1 Hor. Saec. 6 Virgines lectas puerosque castos. | Hor. Carm. 1, 21, 1-2 tenerae... virgines / ...pueri | Cat. Carm. 34, 2 Puellae et pueri integri. 4 Hor. Carm. 1, 21, 9 tollite laudibus. 10 Hor. Carm. 4, 6, 6 Thetidis marinae. (et Carm. 1, 8, 13-14) 17-18 Hor. Carm. 1, 22, 2-4 neque arcu / nec venenatis gravida sagittis, / Fusce, pharetra | Verg. Aen. 5, 311 pharetram plenamque sagittis. 19 Hor. Carm. 1, 1, 14 pavidus nauta 20 Verg. Aen. 10, 559 gurgite mersum.

A los muchachos y muchachas de Salerno

Castas doncellas y granados muchachos que habitáis los hogares de la docta Salerno, alabad con largueza, os lo ruego, a Juan de Austria.

Él, en alianza con el arrojado véneto, rindió en naval combate, en un solo día, las trirremes largos años invictas del sultán Selim, así como a sus capitanes. La parte de la armada sumergida en el piélago abisal contempló desde el fondo la morada de la marina Tetis; la parte apresada es remolcada por la vasta extensión de la mar sujeta por nuestras amarras.

El capitán de estas naves murió decapitado: sus desdichados hijos sujetos por el cuello sirven al Águila y al León desde su infancia.

¿Quién puede relatar esta matanza de hombres? ¿Quién decir de los arcos o las aljabas colmadas de saetas, de los escudos o de los medrosos navegantes hundidos en el abismo?

Insolens ponto hoc fuerat potenti
 victa cum Marco Cleopatra quondam,
 Caesari et magnum peperit triumphum,
 classe subacta.

Iam Scythae insueti iuga ferre collo, 25
 vincla quae nobis fuerant minati
 sentiunt ipsi validoque nixu
 caerulea verrunt.

Ipsae Naupacti sinus hinc et illinc 30
 cum salum Nereus Scythico cruore
 vidit infectum, procul in remoto
 se abdidit antro,

atque ibi inflatus solito furore:
 «Thraciae – dixit – dominator orae,
 urbe Byzanti cito pulsus, ibit 35
 Caucasi ad aedes.

Cerno coniunctos Venetos Iberis
 ire possessum Solymas et illic,
 hostibus caesis, reparare Christi
 templaque et aras. 40

Pastor humani generis lavabit
 flumine in sacro populum petentem
 optimos ritus fideique sanctae
 religionem.

32 abdidit *corr.*: abdidit *Gher.*

23 Hor. *Carm.* 2, 1, 15-16 aeternos honores / ...peperit triumpho. 24 Verg. *Aen.* 5, 794 classe subegit. 27-28 Verg. *Aen.* 3, 207-208 (et 4, 583) nautae / Adnixi... caerulea verrunt. 31-32 Verg. *Aen.* 1, 55 Sed pater omnipotens speluncis abdidit atris. | Ov. *Fast.* 6, 121 remotius antrum. 41-42 Sil. *Pun.* 8, 447 Et lavat... flumine sacro.

En estas aguas la arrogante Cleopatra fue vencida en el pasado junto con el poderoso Marco, y tras la derrota de su flota el combate procuró al César un noble triunfo.

Los escitas, poco acostumbrados a cargar yugos en el cuello, ya sufren las cadenas con que nos habían amenazado, y con enorme esfuerzo recorren la cerúlea planicie.

Nereo en persona, cuando vio la espuma del golfo de Naupacto teñida aquí y allá de sangre escita, se ocultó lejos en el retiro de su gruta,

y henchido de su habitual furor dijo: «El dominador de la costa tracia, ya mismo expulsado de la ciudad de Bizancio, llegará huyendo hasta las puertas del Cáucaso.

Veo que los venecianos aliados con los españoles marchan a Jerusalén para recuperarla y que allí, caído el enemigo, renuevan los templos y los altares de Cristo.

- Aurei saeculi pietas redibit
atque quod sacri cecinere vates:
orbis in terris erit unum ovile,
pastor et unus.» 45
- Nullus in ponto melior triumphus
est adhuc partus, neque maior unquam
gloria in terris neque fama maior
contigit ulli, 50
- Carolus multis licet insolentem
fuderit patrem Selymi trophaeis,
qua suis altae rigat Ister undis
rura Vienna, 55
- atque praedonem Libyco in profundo
vicerit, capta regione et ampla
urbe Tuneto, ac dominum priorem in
sede locarit. 60
- Mente vos pura, pueri et puellae,
nunc Dei vivi genitum rogate,
Austrius vivat Pylis Ioannes
Nestoris annos.

51-52 Ov. *Trist.* 4, 10, 87 Fama... si vos mea contigit | Hor. *Ep.* 1, 4, 10 fama... contingat
60 Verg. *Aen.* 1, 274 sedesque locavit. 61 Hor. *Carm.* 3, 14, 10 vos, o pueri et puellae.
63-64 Sen. *Apoc.* 4, 1 Vincunt Tithoni, vincunt et Nestoris annos. | Mart. *Epigr.* 5, 58, 4
Iam cras istud habet Priami vel Nestoris annos. | Mart. *Epigr.* 11, 56, 7 O quam tu cupies
ter vivere Nestoris annos.

El pastor de la humanidad lavará en el sagrado río a su pueblo, que le solicita óptimos rituales y el culto de la santa fe.

Volverá la piedad de la Edad de Oro y aquello que los sagrados vates cantaron: en las tierras del orbe habrá un único rebaño y un único pastor.»

Ningún triunfo mayor se ha obtenido en el ponto hasta esta hora, ni nadie ha obtenido nunca mayor gloria ni mayor fama en la tierra, pese a que Carlos derrotó con numerosas victorias al arrogante padre de Selim por donde el Istro riega con su onda los campos de la alta Viena, y pese a que en el mar de Libia venció al pirata, dominó la región y la amplia ciudad de Túnez y la devolvió a su antiguo dueño.

Vosotros, oh niños y niñas de mente pura, rogad al hijo de Dios vivo que Juan de Austria viva los años de Néstor de Pilos.

2. Introducción

El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar en Lepanto, como es sabido, un combate naval entre las armadas de la Santa Liga y de los turcos que había cobrado en Occidente marcados tintes de cruzada. Los esfuerzos del papado, sobre todo tras el asedio de Malta (1565), por conformar una confederación de estados cristianos que pudiera hacer frente a sus amenazas externas por fin había dado sus frutos ahora que los otomanos se habían hecho con Chipre (1571). Bajo el signo de la cruz se unieron los Estados Vaticanos, la República de Venecia y España, en cuyo rey, Felipe II, recayó el mayor peso de la alianza en términos económicos y logísticos. La armada cristiana, con Juan de Austria al frente como su capitán general, obtuvo una victoria no del todo esperada contra la temible y reputada flota turca, aunque de implicaciones más simbólicas y propagandísticas que geopolíticas. En este sentido, el fervor del triunfo cristiano sobre el enemigo pagano se dejó sentir decididamente en las artes y en la literatura, que pondrían el foco mayoritariamente en la exaltación de las figuras de poder principalmente relacionadas con la jornada bélica, y muy especialmente del monarca español y de Juan de Austria.

En este sentido, muy pronto, meses después del combate naval, vio la luz en Venecia una ingente colección de poemas neolatinos relativos a la batalla de Lepanto recopilados en Roma por Pietro Gherardi y con el título *In foedus et victoriam contra Turcas iuxta sinum Corinthiacum Nonis Octobribus 1571 partam poemata varia* (1572).² El volumen recoge composiciones de un centenar de las figuras más granadas del humanismo italiano y, en menor medida, procedentes de otros puntos de Europa, como son los casos del español Juan de Verzosa, autor de una composición destitulada en hexámetros dactílicos (f. 40-42),³ o del belga Melchior Barleo.

² Para este trabajo he manipulado el ejemplar custodiado por la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (6.21.H.55), que, como los siguientes, puede encontrarse en Google Books (<https://books.google.be/books?id=mvkUG4HYTXwC>). También he consultado los ejemplares de la Österreichische Nationalbibliothek (74.X.60; <https://books.google.be/books?id=sjpOAAAACAAJ>), la Staats- und Stadtbibliothek de Augsburg (Gs 7452; <https://books.google.be/books?id=yI9hAAAACAAJ>) y la Centrale Bibliotheek de la Universidad de Gante (BIB.ACC.008606; <https://books.google.be/books?id=JIRbAAAQAQAJ>), que no presentan variaciones en el poema de Pelusio. Otras copias pueden consultarse en USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/832533> (última consulta: 12/05/2023). Además de estas, existen otras dos en la Bayerische Staatsbibliothek que no aparecen entre las que recoge el USTC: una con referencia P.o.lat. 609 (<https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10190244>), y otra con referencia P.o.lat. 1327#Beibd.1 (<https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10190314>).

³ Sobre esta composición, cf. E. del Pino González, *Juan de Verzosa. Espistolas*, vol. 3 (Alcañiz – Madrid, 2006), 1208-1211.

Está dedicado al cardenal Guglielmo Sirleto, protector de algunos poetas seleccionados por Gherardi como Pietro Porta, Giovanni Battista Arcuccio o el propio Giano Pelusio. Sus materiales se caracterizan por su enorme diversidad. En él pueden leerse epilios, odas, panegíricos, vaticinios, epigramas, epinicios o epicedios. Frente a estas, otras composiciones acusan un mayor carácter innovador, como las églogas náuticas, los enigmas, los avisos y los caligramas. Estos poemas, compuestos en latín como reacción a la proliferación de la poesía vulgar en las últimas décadas,⁴ gozaron de amplia difusión por el continente. Y, sin embargo, esta *raccolta* no ha recibido toda la atención que quizás merece tanto por la calidad de tales composiciones como por ser depositarias de numerosos temas, motivos y estructuras que habrían de tener una nada despreciable proyección en la literatura leparentina posterior. López de Toro⁵ sentó las bases para una clasificación de los poemas de la colección – y también de otras muchas manifestaciones leparentinas de distinta procedencia –, e incluso ofreció la traducción, a veces solo de manera parcial, de una selección de dichos poemas. A ello han de sumarse las aportaciones de dos trabajos del profesor Maestre Maestre, quien examina algunas composiciones del volumen veneciano como mediatizadoras de las fuentes clásicas en los poemas leparentinos de Domingo Andrés⁶ y estudia el horacianismo y la mezcla de géneros en algunos de los autores italianos.⁷ Son dignos de mención también el repertorio de Mammana,⁸ y de manera especial, por ser uno de los principales avances hacia una edición y traducción de los textos de la colección, el libro de Wright-Lemons-Spence.⁹ Restan, sin

⁴ C. Dionisotti, “Lepanto nella cultura italiana del tempo”, *Lettere Italiane*, 23.4 (1971), 482-483. También en 1572 se publicaron en Venecia otras dos recopilaciones poéticas plurilingües en torno a Lepanto: la *Raccolta di varii poemi latini, greci e volgari fatti da diversi bellissimi ingegni nella felice vittoria riportata da Christiani contra Turchi alli VII d’Ottobre del MDLXXI*, y el *Trofeo della vittoria sacra, ottenuta dalla Christianissima Lega contra Turchi nell’anno MDLXXI, rizzato da i più dotti spiriti de’ nostri tempi, nelle più famose lingue d’Italia, con diverse rime raccolte e tutte insieme disposte da Luigi Groto, Cieco d’Hadria*.

⁵ J. López de Toro, *Los poetas de Lepanto* (Madrid, 1950).

⁶ J.M. Maestre Maestre, “El mundo clásico como fuente indirecta en Domingo Andrés”, *Habis*, 21 (1990), 153-164.

⁷ J.M. Maestre Maestre, “La oda latina en el Renacimiento hispano”, en B. López Bueno (ed.), *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y Modelos* (Sevilla, 2008), 75-119.

⁸ S. Mammana, *Lepanto: Rime per la Vittoria sul Turco. Regesto (1571-1573) e studio critico* (Roma, 2007).

⁹ E. Wright – S. Spence – A. Lemons, *The Battle of Lepanto* (Cambridge – London, 2014). Como buenos ejemplos de la influencia que las composiciones de Gherardi ejercieron en la poesía posterior son destacables dos trabajos. En primer lugar, J. Salvadó Recasens,

embargo, numerosos poemas que reclaman una edición moderna, traducción y estudio de sus fuentes literarias clásicas, así como de sus recursos formales y temáticos.

Este es el propósito en el que se enmarca mi trabajo, aunque por ahora con un objetivo más modesto: en este artículo ofrezco una edición moderna, traducción y estudio de una oda sáfica que en honor de la victoria de Juan de Austria compuso una importante figura del humanismo italiano, el poeta calabrés Giano Pelusio, y que con el título *Ad pueros puellasque Salernitanas* fue incluida en la colección de Pietro Gherardi (p. 386-389). Si bien en el volumen ocupa una discreta posición entre la pléyade de obras compiladas, el poema no solo es una muestra significativa de la habilidad compositiva de este autor poco conocido, sino también un hermoso testimonio de un sentir político prohispano que ya se vislumbra en otras piezas suyas. Es, por otra parte, una de las manifestaciones que mejor reflejan el habitual empleo entre los autores de esta *raccolta* de temas, recursos y técnicas compositivas encaminados al elogio político, elementos que se integran en el formato clásico de una oda típicamente horaciana.

2.1. *Criterios de edición, abreviaturas, aparato de fuentes*

He seguido los siguientes criterios para la fijación del texto. Distingo entre *v* consonántica y *u* vocálica (*navali, vastum, serviunt*), salvo en el empleo de la mayúscula, que edito siempre *V*. He resuelto el grupo *-ij-* en *-ii-* (*Pelusii, Pylii*). Mantengo y en palabras como *Scythae, Byzanti* o *Solymas*, y también el uso clásico tanto de las aspiradas que aparece en el original (*triumphum, Scythae, Thraciae* y *trophaeis*) como del diptongo *ae* (*aequor, caedes, caerulea, saecli, praedonem*). He eliminado la puntuación superflua aplicando los criterios modernos. No mantengo las mayúsculas de inicio de verso, pero para el resto de casos aplico la mayúscula siguiendo también la norma actual.

Sigo estos mismos criterios en la edición de los fragmentos citados procedentes de otras obras de Pelusio, tanto aquellos que se publicaron en época de su autor como los inéditos.

“Un *epyllion* desconocido de Antonio Agustín sobre Lepanto”, en L. Vilà (ed.), *Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad Media y Renacimiento)* (Madrid – Bellaterra, 2011), 83-106, donde ofrece, entre otras aportaciones, un aparato de *iuncturae* inspiradas por los autores de la colección. En segundo, mi trabajo J.C. Jiménez del Castillo, “Las *Geórgicas* como fuente indirecta en la *Austriaca sive Naumachia* de Francisco de Pedrosa”, *Myrtia*, 35 (2020), 339-366. En él ofrezco un estudio de cómo los poetas de la *raccolta* mediatizaron la influencia del mencionado poema del mantuano sobre un episodio profético protagonizado por Proteo inserto en la epopeya de Pedrosa.

He optado por un aparato crítico positivo, pues, dada la naturaleza puntual de las correcciones, no existe riesgo de que se vea sobrecargado. Empleo la abreviatura *Gher.* para referirme a la edición del volumen de Gherardi.

En el aparato de fuentes clásicas indico con mayúscula el inicio de verso y con punto el final, siempre y cuando no dificulte la lectura de la fuente. Las fuentes secundarias han sido señaladas entre paréntesis. Uso almohadillas (#) para indicar coincidencias de *sedes metrica* entre la fuente y los versos de Pelusio.¹⁰

2.2. Contexto biográfico

Antes de acometer el comentario de esta oda me detendré en recuperar algunos datos biobibliográficos sobre Pelusio, figura que ya ha sido suficientemente estudiada por De Lucca.¹¹ Por tanto, me limitaré a ofrecer, sin ánimo de ser exhaustivo, algunos de los aspectos más relevantes de su vida y de su obra.

Giano Pelusio nació en Crotona, en la región de Calabria, en 1520. Aunque se desconoce la fecha de ingreso, fue miembro de la Accademia degli Eubolei y de la Accademia dei Sireni di Napoli junto a otras personalidades destacadas como Francesco Crisario.¹² Siendo joven recibió formación humanística de la mano de su tío materno Nuzio Messala, canónigo de la catedral de Crotona, y luego de Giano Cesareo y Francesco Vitale. Al parecer también vistió el hábito eclesiástico. En la década de los sesenta se publicaron sus primeras obras. La primera, en 1560, fue su *De futuro et proximo iudicio codicillus*.¹³ En 1567 se imprime en Nápoles su primera gran obra poética, los *Lusuum libri quatuor*,¹⁴ una antología de poemas cuyo éxito mereció dos reimpressiones en Parma

¹⁰ En estas medidas respecto al aparato de fuentes sigo a B. Pozuelo Calero, “El licenciado Pacheco y Lepanto: un poema latino de vaticinios y delirios imperiales”, *Excerpta Philologica*, 4-5 (1994-1995), 335-370.

¹¹ J.-P. De Lucca, “Giano Pelusio: ammiratore di Telesio e poeta dell’«età aurea»”, in G. Mocchi, S. Plastina, E. Sergio (ed.), *Bernardino Telesio. Tra filosofia naturale e scienza moderna* (Pisa – Roma, 2012), 115-132. Para una información más exhaustiva de vida y de la bibliografía relacionada remito a la biografía realizada también por De Lucca que puede leerse con el título “Giano Pelusio. 1520-1600” en la web de la Galleria dell’Accademia Cosentina. Remito asimismo a un trabajo que a pesar de su exaltado espíritu españolista resulta de utilidad para la contextualización biográfica y literaria de Pelusio: F.E. de Tejada, *Nápoles Hispánico. Las Españas áureas (1554-1598)*, vol. 3 (Madrid, 1959), 129-145.

¹² De Lucca 2012 (como en n. 11), 115-118.

¹³ Giano Pelusio, *De futuro et proximo iudicio codicillus* (Neapoli, 1560).

¹⁴ Giano Pelusio, *Lusuum libri quatuor* (Neapoli, 1567). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847395> (última consulta: 12/05/2023).

en 1581 y 1592. Contiene poemas dedicados a sus preceptores Cesareo y Vitale, al filósofo Bernardino Telesio (1509-1588), a Carlos V, Felipe II y otras personalidades destacadas como García de Toledo o María de Aragón. Tres composiciones van dirigidas además a un miembro señalado de su círculo literario, Giovanni Battista Arcuccio, filósofo y poeta, autor de una *Victoria Naupactiaca* incluida en el volumen de Gherardi (p. 136). Son también reseñables otras composiciones más íntimas, como las dirigidas a su madre, Angela Messala, y, en unos versos eróticos donde sale a la luz su pluma más catuliana, a otras mujeres de la nobleza. También en 1567 vio la luz su *Ad proceres Christianos cohortatio*,¹⁵ una exhortación a los reyes cristianos para que, unidos todos bajo el liderazgo de Felipe II, tomaran medidas definitivamente contra el Turco, cuyo reciente asedio a Malta era buena muestra del peligro que sus aspiraciones expansionistas representaban para las posesiones de los estados cristianos.

En 1579, recomendado por el cardenal calabrés Guglielmo Sirleto (1514-1585), fue a Roma como preceptor de los hijos de Alessandro Farnese (1545-1592), futuro duque de Parma y Plasencia: Ranuccio (1569-1622) y Odoardo (1573-1626), quien llegaría a ser nombrado cardenal. Luego se trasladó a Parma al servicio de la Corte de los Farnese hasta 1592. Es esta etapa de su vida cuando hizo mayor despliegue de creación literaria. Compuso dos discursos, uno por el fallecimiento de Fabio Farnese (1547-1579)¹⁶ y otro con motivo del enlace de Renato Borromeo (1555-1608) y Ersilia Farnese (1565-1596), hermana de Alessandro.¹⁷ En 1581 se publicó, también en Parma, otra de sus principales obras poéticas, los *Poematum libri duo*,¹⁸ en los que incluye composiciones como las dedicadas a sus hermanos y sobrinos o un *propempticon* a Margarita de Austria cuando partía a Flandes. También en esta obra brinda hasta ocho poemas en dísticos elegíacos a Arcuccio, a algunos de los cuales les sigue la réplica de este a Pelusio. A Pietro Porta, poeta de Plasencia y autor de una pieza lepantina incluida en la *raccolta* veneciana (p. 25), también va dirigida una breve composición de ocho dísticos (p. 20).

¹⁵ Giano Pelusio, *Ad proceres Christianos cohortatio* (Neapoli, 1567). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847394> (última consulta: 12/05/2023).

¹⁶ Giano Pelusio, *In funere illustrissimi Fabii Farnesii, Iani Pelusii Crotoniatae oratio* (Parmae, 1579). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847396> (última consulta: 12/05/2023).

¹⁷ Giano Pelusio, *Oratio habita in nuptiis illustrissimi comitis Renati Borromaei et illustrissimae Hersiliae Farnesiae* (Parmae, 1579). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847397> (última consulta: 12/05/2023).

¹⁸ Giano Pelusio, *Poematum libri duo* (Parmae, 1581). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847400> (última consulta: 12/05/2023).

Ese mismo año se publicó un epitalamio con ocasión del matrimonio de Vincenzo Gonzaga (1562-1612) y Margherita Farnese (1567-1643).¹⁹ Un año después, una *De dubiis epistola facetissima* contra Giovanni Ponzio (1504-1599),²⁰ antecesor suyo como preceptor de los Farnese que lo había denigrado en una elegía. En 1584 compuso en Roma dos obras poéticas que permanecieron inéditas: *Carmina in obelisci Vaticani translationem* y los *Carmina quibus fere omnia commemorat quae Sixtus V ab initio sui pontificatus ad hanc usque diem fecit*.²¹

En 1592 salieron a la luz dos libros de odas,²² que incluyen composiciones sobre asuntos contemporáneos, como el asedio de Malta (*De Melita Turcarum obsidione liberata*, p. 15) o la batalla de Lepanto (*De victoria Christianae classis ad Echinadas*, p. 16), mitológicos (*Cassandrae de Ilii excidio vaticinium*, p. 20) o íntimos (*Nicolaus Pelusius, Iani pater, Angelae Messalae uxoris obitum deflet*, p. 35), si bien la mayoría son cortesanos: composiciones dedicadas a Alessandro Farnese (p. 31 y 45) o a sus hijos Ranuccio (p. 8, 29, 30 y 45) y Odoardo (p. 9, 26, 36 y 45). También en 1592 aparecieron dos libros de himnos religiosos dedicados a Clemente VIII.²³ Después de la muerte de Alessandro Farnese el 3 de diciembre y del regreso de Pelusio a Roma sale a la luz, ya en 1593, su *Neniarum liber primus*,²⁴ también dedicado al papa.

El diez de febrero de 1600 Giano Pelusio murió en Roma y fue sepultado en el vestíbulo lateral de la iglesia de Sant'Eustachio.

3. Comentario

Aunque no se ha conservado, hasta donde he podido saber, información alguna sobre el proceso de creación de la oda *Ad pueros puellasque Salernitanas*, parece plausible que Pelusio la compusiera en los meses comprendidos entre el 7 de octubre de 1571, fecha del combate naval,

¹⁹ Giano Pelusio, *Serenissimorum principum Vincentii Gonzagae et Margaritae Farnesiae epithalamion* (Placentiae, 1581). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847401> (última consulta: 12/05/2023).

²⁰ Giano Pelusio, *De dubiis epistola facetissima* (Placentiae, 1582). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847402> (última consulta: 12/05/2023).

²¹ De Lucca 2012 (como en n. 11), 116. Ambas se han conservado en Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 5515.

²² Giano Pelusio, *Odorum libri duo* (Parmae, 1592). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847413> (última consulta: 12/05/2023).

²³ Giano Pelusio, *Hymnorum libri duo* (Parmae, 1592). Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/847412> (última consulta: 12/05/2023).

²⁴ Giano Pelusio, *Neniarum liber primus* (Romae, 1593).

y la publicación de la colección de Gherardi en 1572. En un momento de su carrera literaria en el que ya había publicado algunos opúsculos como el *Codicillus* o la *Cohortatio*, y en el que aún no habían visto la luz sus grandes obras poéticas.

El poema, como tendremos ocasión de comprobar en las siguientes páginas, es horaciano a nivel formal y a nivel léxico, si bien se aprecian *iuncturae* virgilianas menores. Sus modelos fundamentales son el *Carmen saeculare* y la oda 1, 21: del primero toma el metro (estrofa sáfica), y de ambos la estructura.²⁵

A continuación acometeremos el análisis de la oda, para la que proponemos una estructura trimembre que consta de las siguientes partes: llamamiento a la alabanza de Juan de Austria (v. 1-4), derrota de los turcos (v. 5-28) y la profecía de Nereo (v. 29-64).

3.1. Llamamiento a la alabanza de Juan de Austria (v. 1-4)

El poeta se erige en estos versos en el líder de un coro: llama a los muchachos y muchachas de Salerno para que ensalcen a Juan de Austria, flamante general de la victoriosa armada cristiana.²⁶ Este comienzo de claro sabor horaciano se inserta en el contexto de una práctica habitual entre los autores de odas en el Renacimiento, en virtud de la cual se buscaba para sus composiciones un inicio donde el lector pudiera reconocer de inmediato la huella del venusino. Para ello los poetas neolatinos recurrían al empleo ya de *iuncturae* procedentes de los *Carmina*, ya de otras palabras que recuerdan fonéticamente a algunos de sus versos.²⁷ En el caso de la oda de Pelusio, la llamada a los jóvenes (v. 1) es una imitación del *Carmen saeculare*, si bien con una notable variación, pues el vate calabrés se complace en intercambiar los calificativos horacianos (Hor. *Saec.* 6: *virgines lectas puerosque castos*).

²⁵ El parentesco del poema de Pelusio con el *Carmen saeculare* ya fue advertido por J. López de Toro 1950 (como en n. 5), 143, quien además reproduce la primera y última estrofas. Ofrece, por otra parte, una traducción poética al castellano en J. López de Toro 1950 (como en n. 5), 391-392.

²⁶ No parece claro por qué se dirige a los jóvenes de esta ciudad en particular. Quizás se deba al hecho de que el príncipe de Salerno, Ferrante Sanseverino (1507-1568) traicionó en 1552 a Nápoles al alinearse con turcos y franceses, aliados a la sazón, en los ataques que dirigieron sobre el sur de Italia. Ahora, de manos de Juan de Austria, habría llegado la paz para una nueva generación.

²⁷ Maestre 2008 (como en n. 7), 96.

La oda 1, 21 de Horacio también viene a la mente a tenor de otros elementos de esta primera estrofa. El primero de ellos es el hecho de que Pelusio se dirige a los jóvenes con una fórmula apelativa similar a la empleada por el venusino para invitarlos a cantar a Diana y a Apolo: *Dianam tenerae dicite puellae / intonsum, pueri, dicite Cynthium* (Hor. *Carm.* 1, 21, 1-2). El segundo de estos elementos es la expresión yusiva *longa tollite laude*, a todas luces inspirada también en la oda del poeta clásico: *tollite laudibus* (Hor. *Carm.* 1, 21, 9).

Por otra parte, cabe todavía señalar que en otras composiciones el vate calabrés gusta de recurrir a la misma fórmula. Sirvan como ejemplo dos de ellas. En su *De Turcis a Melita fugatis*, oda sáfica compuesta con ocasión del asedio de Malta e incluida en su *Ad proceres Christianos cohortatio* (f. 44r-44v), podemos observar cómo ya se dirigía a los jóvenes para alabar la paz (v. 13-16):

Virgines sanctae puerique casti,
pace iam terra pelagoque parta
ore ter pleno super astra laetas
tollite voces.

Por otra parte, en el epitalamio con ocasión del enlace de Vincenzo Gonzaga y Margherita Farnese, el poeta vuelve a recurrir a la llamada de los muchachos de la nobleza (v. 1-13):

Pueri et puellae nobiles,
quot Parma, quot Placentia,
et quod superba protulit
Marone vate Mantua,
caput revinctae floribus,
pictisque amictae vestibus,
adeste, quid moramini?
Formosa virgo Margaris
Farnesiorum principum
[...] nuptum datur Vincentio
Gonzagia propagine.

3.2. *Derrota de los turcos* (v. 5-28)

En las siguientes estrofas se expone el motivo que ha llevado a Juan de Austria a ser mercedor de la loa solicitada: en colaboración con los venecianos ha logrado en un solo día rendir la flota de Selim, que ha sido o hundida o capturada, y derrotar a Alí, su *bajá* de mar. Sin embargo, el vate calabrés a continuación encomienda a otro la misión de cantar los

pormenores del combate naval (v. 17-20). Esta *praeteritio* es un elemento bien relacionado con el *topos* de la *recusatio*: el poeta lírico, que cultiva un tipo de poesía más humilde que la épica y más adecuada a su talento, recusa un tema o un estilo más elevados, pues se trata de una tarea demasiado alta y ajena a su propia inspiración.²⁸ Además, siguiendo en ello las pautas de la poesía augústea, esta recusación no se formula con contundencia, como sucedía en el modelo que Calímaco ofrecía, sino de manera atenuada,²⁹ en un tono apologético con el que el poeta se excusa reconociendo su propia incapacidad para relatar en el estilo apropiado el tema preterido.³⁰ Pero la *excusatio*, como ya se ha advertido,³¹ más que un sincero convencimiento de incapacidad para abordar un tema tal, constituye un aspecto bastante convencional del tópico con el que el poeta ha de cumplir. El modelo clásico de Pelusio para la preterición procede, también, de Horacio, especialmente de Hor. *Carm.* 1, 6, oda en la que el venusino rechaza cantar las gestas de Agripa y encomienda la tarea a Vario Rufo, un poeta con la habilidad necesaria para ello (v. 13-16):

Quis Martem tunica tectum adamantina
digne scripserit aut pulvere Troico
nigrum Merionen aut ope Palladis
Tydiden superis patrem?

El estilo épico que requieren las gestas de Juan de Austria en Lepanto y que el poeta recusa viene refrendado por la alusión en los siguientes versos (21-24) a la batalla de Accio. Es la de Pelusio, junto a las de otros poetas de la *raccolta*, una de las primeras manifestaciones de un motivo de amplio calado en la literatura lepantina posterior. Estos poetas establecen un paralelo simbólico entre el combate naval de Lepanto y la victoria de Octavio Augusto sobre Cleopatra y Marco Antonio, pues ambas batallas son sentidas como hitos culminantes de la historia de los que dependía el devenir de Occidente.³² Esta conexión, que, además de las similitudes relativas a las implicaciones geopolíticas e ideológicas de ambos conflictos, también pudo verse favorecida por la cercanía geográfica de las aguas donde

²⁸ S. Nannini, "Lirica greca arcaica e recusatio augustea", *Quaderni Urbinati di Cultura Classica. New Series*, 10 (1982), 73.

²⁹ J.G. Montes Cala, "Del tópico grecolatino de la *recusatio* en la poesía de Fernando de Herrera", *Criticón*, 75 (1999), 6.

³⁰ G. Serrao, "All'origine della *recusatio-excusatio*: Teocrito e Callimaco", *Eikasmós*, 6 (1995), 141.

³¹ Montes Cala 1999 (como en n. 29), 14.

³² L. Vilà, "Actium y Lepanto en la épica española del siglo XVI. La *Felícísima victoria* de Jerónimo Corte Real", *Salina*, 18 (2004), 75-90.

tuvieron lugar, a veces se traduce en una comparación entre Augusto y Juan de Austria, principales artífices de las victorias, que tiene a menudo la función de elogiar al hijo de Carlos haciéndolo sobrepasar al César. El modelo formal en los casos rastreables entre los poetas de la colección de Gherardi es la éfrasis del escudo de Eneas, especialmente los versos dedicados a la descripción de la batalla de Accio (Verg. *Aen.* 8, 671-713). En el vate calabrés, sin embargo, encontramos una de las escasas excepciones; de hecho, esta estrofa mantiene el claro aroma horaciano que impregna toda la composición.

Conviene aquí hacer una apreciación sobre la referencia a Cleopatra (v. 21-22). El empleo del adjetivo *insolens* aplicado a la reina de Egipto no es rastreable en la literatura clásica. Esta expresión podría explicarse a la luz del *De mulieribus claris* de Giovanni Boccaccio, particularmente del capítulo LXXXVI, dedicado a la egipcia. En él podemos leer lo siguiente: *Tandem cum subcumbere viderentur Antoniani, prima omnium insolens Cleopatra, cum aurea qua vehebatur navi et sexaginta aliis fugam cepit.*³³

En los siguientes versos (25-28), de cierto color virgiliano, nuestro poeta insiste en describir el cuadro de los otomanos vencidos y capturados. Dicha insistencia puede observarse en una serie de correspondencias léxicas con la tercera y cuarta estrofas: a) *iuga ferre collo* (v. 25) / *colla ligati* (v. 16), b) *vincla* (v. 26) / *vincta rudente* (v. 12), y c) *validoque nixu caerula verrunt* (v. 27-28) / *vastum trahitur per aequor* (v. 11).

3.3. Profecía de Nereo (v. 29-64)

Las siguientes estrofas contienen una escena de vaticinio protagonizada por Nereo, siguiendo en ello la clásica tradición de que las divinidades marinas estaban en posesión del don de la profecía. Hay que recordar que en la Antigüedad las secuencias proféticas constituían un motivo literario frecuente entre los alejandrinos y los poetas romanos, y que adquirieron marcada relevancia entre los augústeos como uno de los recursos literarios más funcionales para la expresión de ciertas nociones relacionadas con el programa ideológico del César. El ejemplo más significativo es acaso el de la *Eneida*, donde Virgilio ofrece mediante los episodios proféticos una reescritura de la historia y establece a través de los *vaticinia*

³³ Sigo la edición de V. Brown, *Giovanni Boccaccio. Famous Women* (Cambridge – London, 2001), 370.

ex eventu una relación simbólica expresada en términos encomiásticos entre el pasado mítico y los hechos, ya sucedidos en el presente del autor, del principado de Augusto.³⁴

En la literatura lepantina el motivo de la profecía encontraría amplio acomodo, pues ofrecía el marco apropiado para la inserción de conceptos mesiánicos y relacionados con el mito del emperador universal. Algunas de sus primeras manifestaciones pueden leerse entre los poetas de la *raccolta* veneciana. La mayoría de los episodios proféticos, que anticipan la victoria cristiana en Lepanto y una era de bonanza y de paz liderada por Felipe II, están protagonizados por diversos personajes: un ángel (*Christianus angelus* anónimo, p. 94), Carlos V (poema destitulado de Pompeyo Ugón, p. 230) o Júpiter, a imitación de Virgilio (poema destitulado de Sebastiano San Leonini, p. 368). Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el vaticinio es pronunciado por una divinidad marina. Por una parte aparecen ninfas: Drimo en el poema destitulado de Arcuccio antes mencionado (p. 136), y la nereida Doris en un *Ad Ioannem Austriacum Doris* (p. 355) y en otro poema anónimo titulado *Ad Ioannem Austriacum ob Turcas Naupactaeo proelio superatos, Doris* (p. 358). Por otra parte, es Proteo, profeta marino por antonomasia, quien cobra mayor protagonismo en algunos de los vaticinios más destacados de la colección. Hablamos del *Proteus* de Cornelio Amalteo (p. 3), del *Protei vaticinium de victoria Christianorum ad Echinadas* de Francesco Vicemano (p. 7), del *Nereidum cantus* de Carlo Malatesta (p. 10) y del *Vaticinium* de Ippolito Capilupi (p. 29).

En la oda de Giano Pelusio, influido quizás por Hor. *Carm.* 1, 15, es Nereo quien pronuncia el discurso profético. El dios marino corre a ocultarse en su gruta asustado por el violento resultado del combate, que ha teñido las aguas de sangre (v. 29-32). Es este, por cierto, otro motivo recurrente entre los poetas de la colección de Gherardi: las divinidades marinas se asustan y huyen de aquello que les ha infundido temor, ya sea la extensión de la armada cristiana que surca el Jónico, la violencia marcial o sus cruentos resultados. Desde su cueva, Nereo toma la palabra para profetizar la gloria que la victoria de la Santa Liga ha obtenido para los cristianos en un discurso cargado de simbolismo político y religioso. Este comienza con el vaticinio de la derrota turca y de la forzada huida del sultán de Bizancio hacia el Oriente. Los siguientes versos recogen una

³⁴ J.J. O'Hara, *Death and the Optimistic Prophecy in Vergil's Aeneid* (Princeton, 1990), 128-129.

idea que, aunque de ascendencia carolingia, gozaba de vigorosa actualidad en el programa propagandístico imperial de los Austrias: la conformación de un *imperium Christianum* universal. Nereo predice que venecianos y españoles llegarán a poseer Jerusalén, que era condición para el dominio universal de un orbe cristianizado, antesala, a su vez, del advenimiento de una era de paz en la tierra.³⁵ El mesianismo de estos versos se ve reforzado por la idea de que ambos pueblos, una vez dominado el suelo jerosolimitano, parecen destinados a encabezar la renovación del imperio cristiano (v. 39-40: *reparare Christil/ templaque et aras*). Por otra parte, el proceso evangelizador del orbe, la obtención de un mundo pacificado y cristiano pasa por la conversión a la fe católica de los paganos mediante el rito del bautismo (v. 41-44).

En la noción del imperio cristiano universal redundaba el advenimiento de una Edad de Oro de piedad religiosa (v. 45). El tema de la paz³⁶ es un recurso bastante atendido en la literatura del Renacimiento: su presencia en epilios, genetlíacos, epitalamios y panegíricos tenía como objetivo el encomio a figuras destacadas de la nobleza y se inserta a menudo en el marco del discurso profético.³⁷ El principal modelo de los humanistas en este sentido es la égloga cuarta de Virgilio, que vaticinaba el regreso de los *Saturnia regna* (v. 3) con el nacimiento del niño celebrado en sus versos. En esta oda de Pelusio, aunque no se hace referencia explícita a Saturno, se alude abiertamente al regreso de una *aurei saeculi pietas* (v. 45). Tal retorno se producirá en el contexto de un orbe cristianizado, donde un único rebaño gozará de la guía de un único pastor, un concepto que Pelusio recupera recreándose en el famoso versículo de Ioh. 10:16 *et fiet unum ovile unus pastor*. El tema de la Edad de Oro seguiría presente en la obra poética del vate calabrés, especialmente en sus *Lusuum libri quatuor*, cuyo primer libro iniciaba con la composición *Aetas aurea* (f. 5v-10r), una descripción de la edad de oro satúrnea de la que se desprende el anhelo del poeta por el fin de las disensiones políticas y religiosas y de las guerras: *ubique pax, belli timor/ nullus* (v. 6-7). Parece tratarse de un lugar común entre otros humanistas napolitanos. Hablo, con

³⁵ J. Gil, “Notas e interpretaciones”, *Habis*, 9 (1978), 133-158.

³⁶ Véase al respecto W.L. Grant, “A Classical Theme in Neo-Latin”, *Latomus*, 16 (1957), 690-706.

³⁷ J.M. Maestre Maestre, *El humanismo alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de latín renacentista* (Cádiz, 1990), 20-31 analiza la presencia de este tema en un genetlíaco de Sobrarias a la luz del modelo de la égloga cuarta de Virgilio. Para su cultivo en el epitalamio neolatino europeo, A. Serrano Cueto, *El epitalamio neolatino. Poesía nupcial y matrimonio en Europa (siglos XV y XVI)* (Alcañiz – Lisboa, 2019), 291-310.

De Lucca,³⁸ de Ferrante Carafa (1509-1587), marqués de san Lucido, en cuyas rimas ya hacía gala de su proximidad ideológica a Carlos V y Felipe II y vaticinaba, recreando también el citado versículo de san Juan, una monarquía universal bajo sus auspicios: “un sol pastore, un sol ovile”.³⁹ Por su parte, Tommaso Campanella (1568-1639) reflejó el mismo concepto en su tratado sobre la monarquía universal cristiana, *Monarchia Messiae*.⁴⁰

Volviendo a la oda de Pelusio, tras la profecía de Nereo el carácter extraordinario del combate naval de Lepanto lleva al poeta a asegurar que jamás vieron las aguas tamaño triunfo y que nadie obtuvo una gloria mayor combatiendo en tierra o mar (v. 49-52). La formulación de esta modalidad de sobrepujamiento por unicidad⁴¹ ensalza este hito histórico presentándolo como único, como el más relevante de todos los que se produjeron en el pasado. La victoria de Juan de Austria sobrepuja, incluso, las que Carlos V había obtenido en Viena sobre Solimán, padre de Selim II, y en Túnez. Ha de notarse también que este tópico, en todas sus modalidades, es un recurso bastante atendido entre los poetas de Lepanto.

Por otra parte, puede aún señalarse una observación complementaria: el poeta califica a Solimán empleando el mismo adjetivo que ya usara versos más arriba para referirse a la *insolens Cleopatra* (v. 21), último obstáculo para la consecución de la paz augústea como también lo era el Turco simbólicamente en tiempos de los Austrias.

La composición acaba como empezaba, con una invocación a niños y niñas, en esta ocasión para que rueguen al hijo de Dios por una vida para Juan de Austria tan larga como la longevidad del sabio anciano Néstor (v. 61-64). Observemos que la solicitud del ruego y de la actitud que han de adoptar para hacerlo parece inspirada en Prudencio, especialmente los versos del segundo himno del *Liber cathemerinon* en los que se dirige a Cristo (v. 41-44):

³⁸ De Lucca 2012 (como en n. 11), 125.

³⁹ Ferrante Carafa, *Le rime spirituali della vera gloria humana in libri quattro et in altrettanti della divina* (Genova, 1579), 123v.

⁴⁰ Tommaso Campanella, *Monarchia Messiae* (Aesii, 1633), 45-46. Enlace USTC: <https://www.ustc.ac.uk/editions/4011461> (última consulta: 12/05/2023).

⁴¹ Sobre el sobrepujamiento por unicidad y otras modalidades del tópico, cf. P.J. Galán Sánchez, “El tópico del «sobrepujamiento» en Marcial”, en A.M. Aldama Roy (ed.), *De Roma al siglo XX*, vol. 1 (Madrid, 1996), 255-262, y P.J. Galán Sánchez, “El tópico del «sobrepujamiento» en Estacio”, *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos*, 16 (1999), 163-174.

Te mente pura et simplici,
 te voce, te cantu pio
 rogare curvato genu
 flendo et canendo discimus.

La alusión a la longevidad de Néstor en un contexto desiderativo parece hundir sus raíces en el mundo clásico, aunque solo dos referencias pueden rastrearse en la literatura, concretamente en dos epigramas de Marcial: Mart. *Epigr.* 5, 58, 4: *iam cras istud habet Priami vel Nestoris annos*; y Mart. *Epigr.* 11, 56, 7: *o quam tu cupies ter vivere Nestoris annos*. Por otra parte, el motivo parece haber sido imitado por otro poeta anterior en el tiempo a Pelusio: leemos la alusión a Néstor en tono optativo en dos composiciones de Naldo Naldi. En primer lugar, en el libro dos de sus *Elegías* (4, 121-122): *Sic superes longos antiqui Nestoris annos, / sic dentur vitae candida fila tuae*. En segundo, y formulado de manera similar, en el epigrama 149 de su *Epigrammaton liber* (v. 13-14): *Coniuge cum tenera superes sic Nestoris annos, / sic data sint vitae candida fila tuae!*

El propio Pelusio volvería a recurrir a este motivo en un poema de creación posterior, presumiblemente a finales de la década de los ochenta, que se ha conservado inédito en un manuscrito de la Biblioteca Vaticana y que, al igual que la oda objeto de estudio de este trabajo, presenta expresiones horacianas de llamada a los jóvenes.⁴² Bajo el título *Ad pueros et puellas* reza el siguiente encabezado: *pueros et puellas hortatur ut Xisto V longissimam vitam precentur*. Dada su brevedad, ofrecemos a continuación la edición del poema completo, cuyo comienzo contiene resonancias de Pontano (*Égloga* 1, 12 *Dicite io, iuvenes, et io geminate, puellae*):

Dicite io iuvenes et io cantate puellae:
 in Vaticano stat petra tracta foro.
 Dicite pontificem Xistum, qui divite sumptu
 hoc perfecit opus, subdidit atque cruci
 quae Iovis a telis illud defendet et hoste,
 nec sinet hiberna destruat imber aqua.
 Optate a Christo iuvenes, optate puellae
 pontifici huic Pylii tempora longa senis:
 saecula Saturni, priscum remeabit et aurum
 virtutisque suos constituetur honos.

⁴² Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 5515, f. 17v, cuya copia digital, aunque con baja calidad, está disponible en el siguiente enlace: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5515.

4. Conclusiones

Hemos comprobado que esta oda de Giano Pelusio se caracteriza fundamentalmente por su marcado horacianismo, que opera tanto a nivel estructural como a nivel léxico. Ello no es óbice, por supuesto, para encontrar diseminados en sus versos elementos procedentes de Prudencio o de otros autores de tradiciones más recientes, como Boccaccio o Naldo Naldi. Ajustándose a las prácticas compositivas del momento, lo clásico y lo cristiano confluyen con cierta armonía. Por una parte, el poeta recrea una serie de tópicos, temas y motivos de ascendencia clásica, unas veces con la misma función y el mismo procedimiento clásicos, como es el caso del tópico del sobrepujamiento; otras para cumplir con las convenciones del género poético al que se adscribe, como podría decirse del empleo de la *recusatio-excusatio*, y otras veces, en fin, para revestirlos de un significado cristiano. Así, por ejemplo, a través de la profecía expresa una serie de conceptos relacionados con el advenimiento de una Edad de Oro de paz bajo un imperio unificado y cristiano.

Una novedad respecto a la tradición clásica la constituye también el empleo del modelo de elogio político que Accio ofrecía en los poetas augústeos, fundamentalmente Virgilio y Horacio. En virtud de este se establece un vínculo simbólico entre esta batalla y la de Lepanto, motivo al que los autores de la colección gustan de recurrir y que los poetas lepan- tinos posteriores abrazarían con entusiasmo.

Esta oda ofrece un testimonio precioso que permite intuir la habilidad poética de Pelusio para dar cohesión a elementos procedentes de distintas tradiciones. Sin embargo, la valoración sobre el poeta podría matizarse mucho más poniendo el foco en sus numerosas obras, que reclaman una edición moderna, traducción y estudio. Resta también por acometer esta labor filológica sobre las composiciones de la *raccolta* veneciana que no han recibido hasta la fecha la necesaria atención de los especialistas.

Universidad de Granada
jcjimenez@ugr.es

Juan Carlos JIMÉNEZ DEL CASTILLO